

**BYUDJET XARAJATLARIDA DAVLAT MOLIYAVIY
NAZORATINING MOHIYATI VA AHAMIYATI**

Balkiyev Erkin Saloxiddin o'g'li

Bank-moliya akademiyasi magistranti

Jizzax viloyati Do'stlik tumani

iqtisodiyot va moliya bo'limi

sho'ba bosh mutaxassisi

balkiyeverkin@gmail.com

Annotatsiya: Davlat moliyaviy nazorati moliya mexanizmining eng muhim dastagi va davlat moliya siyosatini amalga oshirishning asosiy vositalaridan biridir. Davlat moliyaviy nazoratining roli moliyaviy strategiya va taktikani muvaffaqiyatli amalga oshirishni, shuningdek, davlat moliya resurslarini maqsadga muvofiq va samarali shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanishni qo'llab-quvvatlashdan iborat.

Kalit so'zlar: davlat moliyaviy nazorati, nazorat tasnifi, davlat moliyaviy nazorati organlari, moliyaviy resurslar

KIRISH

Asosan byudjet islohotini amalga oshirishdan iborat bo'lgan davlat moliya tizimini rivojlantirishning hozirgi bosqichi unda amalga oshirilayotgan modernizatsiya bilan tavsiflanadi.

Davlat moliya tizimini modernizatsiya qilish jarayoni davlat moliyasini boshqarishning yangi mexanizmlarini yaratish va joriy etish, butun moliya tizimini rivojlantirish va barqarorligini oshirishga ko'maklashishni nazarda tutadi. Shu sababli, davlat moliyaviy resurslarini boshqarishning funksional elementi sifatida davlat moliyaviy nazoratining roli ortib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham davlat byudjet siyosati va uning nazorati ustuvor hisoblanadi. 2024-yil 16-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Sh.M.Mirziyoyev rahbarligida bo`lib o`tgan selektorda makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta`minlash bo`yicha ustuvor vazifalar muhokama qilindi[1]. Xususan, byudjet mablag`larining talon-taroj qilinishiga ham to`xtalib o`tildi.

O`tgan yili byudjetdan 1,2 trillion so`mlik noqonuniy xarajat hamda 200 milliard so`mlik kamomad va o`g`riliklarga yo`l qo`yilgani aniqlangan.

Masalan, Jizzax politexnika institutida haqiqatda ishlamagan 110 nafar fuqaroga, qariyb 10 milliard so`m ish haqi hisoblab, noqonuniy o`zlashtirilgan.

Yoki, Namangan, Surxondaryo va Farg`ona viloyatlari "Yagona buyurtmachi xizmati" kompaniyalari 18 ta ob'ektda amalda bajarilmagan 50 milliard so`mlik ishlarni hisobotlarga qo`shib yozgan.

Sergeli obodonlashtirish boshqarmasida aslida ishlamagan xodimlarga 4,3 milliard so`m to`langan.

Qo`shrabot ta'lim bo`limi buxgalteri tomonidan 3 milliard so`m naqd pul va 1,5 milliard so`m mablag` plastik karta orqali noqonuniy o`zlashtirilgan.

"O`zgidromet" rahbariyati byudjetdan tashqari mablag`lar hisobidan asossiz 1,3 milliard so`m ssuda olgan, shuningdek, o`zlariga bir necha karra ko`p mukofotlar yozib kelgan.

Davlat tashkilotlari rahbarlari o`zlariga asossiz ravishda mukofotlar va boshqa moddiy rag`batlantirish pullarini yozib kelayotgani bilan bog`liq holatlar tekshiriladi va mablag`larning byudjetga qaytarilishi ta'minlanadi[2].

ASOSIY QISM

Moliyaviy nazorat iqtisodiy kategoriya sifatida moliyaga ob'ektiv xos bo`lgan nazorat xususiyatining amalda namoyon bo`lishidir. Odatda, moliyaviy nazorat quyidagi ikki yo`nalishda (aspektda) qaraladi:

- barcha iqtisodiy sub'ektlarning moliyaviy qonunchilik va moliyaviy intizomga rioya qilishi ustidan maxsus tashkil etilgan nazorat organlarining qattiq reglamentasiya qilingan (tartibga solingan) faoliyati;

- moliyaviy operatsiyalarning samaradorligini va maqsadga muvofiqligini ta'minlash maqsadida makro va mikro darajada moliya hamda pul oqimlarini boshqarishning ajralmas elementini.

Moliyaviy nazoratni tavsiflab, L.N. Ovsyannikov quyidagi ta'rifni beradi: "Davlat moliyaviy nazorati - bu davlatning o'z moliyaviy manfaatlarini va fuqarolarning moliyaviy manfaatlarini qonuniy himoya qilish huquqini qonunchilik, tashkiliy, ma'muriy va huquqni muhofaza qilish choralari tizimi orqali amalga oshirish"[3].

V.D. Larichev shunday deb hisoblaydi: "Davlat moliyaviy nazoratining maqsadi - qabul qilingan standartlardan chetga chiqish va qonuniylik, moddiy resurslarning unumdorligi va tejamkorligi tamoyillarining buzilishini imkon qadar erta bosqichda aniqlash, bu esa tuzatish choralari ko'rish, ba'zi hollarda esa: aybdorlarni javobgarlikka tortish, yetkazilgan zararning o'rnini qoplash yoki kelgusida bunday huquqbuzarliklarning oldini olish yoki kamaytirish choralari ko'rish"[4].

Moliyaviy nazoratning har ikki yo'nalishi (aspekti) bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lsa-da, nazoratning maqsadi, metodi va sub'ektlariga muvofiq ravishda farqlanadi ham. Agar birinchi holda nazoratning huquqiy va miqdoriy tomonlari ustunlik qilsa, ikkinchi holda moliyaviy nazoratning analitik tomoniga juda katta e'tibor beriladi.

Barcha iqtisodiy sub'ektlarning (davlat, korxonalar va tashkilotlarning) moliyaviy faoliyati ustidan qonunchilik va ijroiya hokimiyati organlarining turli darajalari, shuningdek maxsus tashkil etilgan muassasalar tomonidan amalga oshiriladigan nazoratga moliyaviy nazorat deyiladi. Bu nazorat, eng avvalo, pul fondlarini shakllantirish va ulardan foydalanish jarayonida moliyaviy-iqtisodiy qonunchilikka rioya etilishi, moliyaviy-xo'jalik operatsiyalarining samaradorligini baholash va amalga oshirilgan xarajatlarning maqsadga muvofiqligi ustidan nazoratni o'z ichiga oladi. Boshqacha so'zlar bilan aytganda, moliyaviy nazorat u yoki bu moliyaviy harakat sodir bo'lishining baholashni o'z ichiga olish bilan cheklanmasdan, balki u o'zining analitik yo'nalishiga (aspektiga) egadir.

Moliyaviy nazorat qiymat shaklida amalga oshiriladigan nazorat bo'lganligi uchun ijtimoiy takror ishlab chiqarish jarayonining barcha sohalarida amalga oshiriladi

va pul fondlari harakatining barcha jarayonlarida, shu jumladan, moliyaviy natijalarni idrok etish jarayonida ham kuzatiladi. Shuning uchun ham moliyaviy nazoratning ob'ekti pul munosabatlari hisoblanadi.

Moliyaviy nazoratning predmeti quyidagi moliyaviy ko'rsatkichlardan iborat:

- turli darajadagi byudjetlarning daromadlari va xarajatlari;
- soliq to'lovlarining hajmlari (miqdorlari, o'lchamlari);
- xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning daromadlari;
- xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning muomala xarajatlari;
- tannarx va foyda;
- uy xo'jaliklarining daromadlari va xarajatlari;
- va boshqalar.

Moliyaviy nazoratning predmeti hisoblangan yuqoridagi ko'satkichlarning ko'plari hisobli ko'rsatkichlar hisoblanadi va bu narsa, o'z navbatida, ularning amaldagi normativ hujjatlarga muvofiq ravishda hisoblanishining to'g'riligi va ishonchliligini tekshirishni (nazorat qilishni) taqoza etadi.

Moliyaviy nazorat moliya funksiyalarining amalga oshirilish shakli bo'lib xizmat qiladi. U ham davlatning va ham boshqa barcha iqtisodiy sub'ektlarning manfaatlari va huquqlarini ta'minlashga qaratilgan.

Iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan mamlakatlarda moliyaviy nazorat, bir tomondan, o'zaro ta'sirchan va ikkinchi tomondan, alohidalashgan (mustaqil bo'lgan) ikki sohaga bo'linadi:

- davlat moliyaviy nazorati;
- nodavlat moliyaviy nazorati.

Davlat moliyaviy nazorati bu davlatning asosiy qonunlariga tayanadigan va hokimiyat hamda boshqaruv konkret organlari iqtisodiy-huquqiy harakatining kompleksli va maqsadga yo'naltirilgan tizimidir. Moliyaviy nazoratni tashkil etishda mamlakatning Konstitusiyasi hal qiluvchi rolni o'ynaydi. Uning huquqiy reglamenti davlatning tipiga, uning sosial-siyosiy yo'naltirilganligiga, iqtisodiy tarqqiyot darajasiga, mulkchilik shakllarining nisbatiga bog'liq.

Davlat moliyaviy nazorati YaIM taqsimlanishining qiymat proporsiyalarini kuzatishga qaratilgan. Bu nazorat davlat moliyaviy resurslarini shakllantirish, ularning to'liq va o'z vaqtida tushib turishi va ulardan maqsadli foydalanish bilan bog'liq bo'lgan pul resurslari harakatining barcha kanallariga (tarqatiladi) tegishli hisoblanadi.

Davlat moliyaviy nazorati davlatning moliya siyosatini amalga oshirishga va moliyaviy barqarorlik uchun sharoitlarni yaratishga qaratilgan. Bu narsa, eng avvalo, barcha darajalardagi byudjetlar va nobyudjet fondlarni ishlab chiqish, muhokama qilish, tasdiqlash va ijro etish, korxonalar va tashkilotlar, banklar va moliyaviy korporatsiyalarning moliyaviy faoliyati ustidan nazoratni anglatadi. Agar umummilliy iqtisodiy manfaatlar bilan belgilangan (aniqlangan) bo'lsa, davlat moliyaviy nazoratchilari ham davlat sektorida va ham xususiy hamda korporativ biznes sektorida taftish va tekshirishlarni amalga oshirish huquqiga egadir. Biroq iqtisodiyotning nodavlat sektorida davlat tomonidan amalga oshiriladigan moliyaviy nazorat faqat soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni ham qo'shib olgan holda davlat oldidagi pul majburiyatlarining bajarilishi sohalari, ularga ajratilgan byudjet subsidiyalari va kreditlarini sarflashda maqsadga muvofiqlilik va qonuniylikning rioya qilinishi va shuningdek, hukumat tomonidan o'rnatilgan (belgilangan) pul hisob-kitoblarini tashkil qilish, buxgalteriya hisobi va hisobotni yuritish qoidalariga rioya etilishini qamrab oladi.

Nodavlat moliyaviy nazorati ikkiga bo'linadi: ichki (firma ichidagi, korporativ) va tashqi (auditorlik).

Moliyaviy nazoratning davlat va nodavlat sohalari (ko'rinishlari, turlari) nazoratni amalga oshirish metodlarining o'xshashligiga qaramasdan, o'zlarining pirovard maqsadlari bo'yicha bir-biridan tubdan farq ham qiladi. Davlat moliyaviy nazoratining bosh maqsadi davlat xazinasiga resurslarni tushurishni maksimallashtirish va davlat boshqaruv xarajatlarini minimallashtirish bo'lsa, bunga qarama-qarshi ravishda nodavlat moliyaviy nazoratning (ayniqsa, firma ichidagi moliyaviy nazoratning) bosh maqsadi joylashtirilgan kapitaldagi foyda normasini oshirish maqsadida davlat foydasidagi ajratmalar va boshqa xarajatlarni minimallashtirishdan

iborat. Bir vaqtning o'zida moliyaviy nazoratning har ikki sohasi amaldagi qonunlarning huquqiy ramkasi bilan cheklab qo'yilgan.

Pul munosabatlari, moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanishdagi qayta taqsimlash jarayonlari, shu jumladan, barcha darajalardagi va xo'jalikning barcha bo'g'inlaridagi pul fondlari shaklidagi moliyaviy resurslar moliyaviy nazoratning ob'ekti hisoblanadi. Tekshiruvlarning bevosita predmeti sifatida foyda, daromadlar, rentabellik, tannarx, muomala xarajatlari kabi qiymat ko'rsatkichlari maydonga chiqadi. Puldan foydalanish orqali va ayrim hollarda pulsiz (masalan, barter bitimlari) amalga oshiriladigan opreasiyalarning barchasi moliyaviy nazoratning sohasi hisoblanadi.

Moliyaviy nazorat o'z ichiga quyidagi tekshiruvlarni oladi:

- iqtisodiy qonunlarning talablariga rioya etish (MDni taqsimlash va qayta taqsimlash porporsiyalarining optimalligi);
- byudjet rejasini tuzish va ijro etish (byudjet nazorati);
- korxonalar va tashkilotlar, byudjet muassasalariga tegishli bo'lgan mehnat, moddiy va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish;
- o'zaro soliq munosabatlari.

Samaradorlik auditining mazmunini tushunish uchun differentsial yondashuv mavjud. Ba'zi olimlar samaradorlik auditini moliyaviy nazoratning bir turi deb hisoblashsa, boshqalari uni davlat moliyaviy nazorati vositasi sifatida, boshqalari esa audit sifatida ta'riflaydilar.

Masalan, A. N. Saunin, samaradorlik auditini davlat mablag'laridan foydalanishning iqtisodiy va ijtimoiy natijalarini moliyaviy nazorat qilishning bir turi bo'lib, uning maqsadi ulardan foydalanish samaradorligini baholashdir, deb hisoblaydi[5].

S. N. Ryabuxin samaradorlik auditini tashkilotning mablag'lardan foydalanish samaradorligi va samaradorligini, maqsadlarga erishish va vazifalarni bajarish samaradorligini baholash uchun tashkilot faoliyatini tekshirish sifatida belgilaydi[6].

Taraqqiy etgan mamlakatlarda moliyaviy nazorat tizimi, asosan, bir tipda bo'lib, quyidagi elementlardan tashkil topadi:

- bevosita mamlakatning parlamenti yoki prezidentiga bo'ysunuvchi hisob palatasi. Bu tashkilotning bosh maqsadi davlat mablag'larining sarflanishi ustidan umumiy nazoratni o'rnatishdir;

- asosan solikli daromadlarning davlat xazinasiga kelib tushishini nazorat qiluvchi va mamlakat prezidenti, hukumati yoki moliya vazirligiga bo'ysunuvchi soliq muassasi;

- quyi tashkilotlarini tekshiruvchi va taftish qiluvchi davlat tashkilotlarining tarkibidagi nazorat qiluvchi organlar;

- hisobothujjatlarining ishonchliligini va moliyaviy operatsiyalarning qonuniyligini tijorat asosida tekshiruvchi nodavlat nazorat xizmatlari;

- asosiy vazifasi xarajatlarni qisqartirish, moliyaviy oqimlarni optimallashtirish va foydani oshirish bo'lgan ichki nazorat xizmatlari.

O'tish iqtisodiyotiga ega bo'lgan mamlakatlarda moliyaviy nazorat tizimi ba'zi bir maxsus organlarni ham qamrab oladi. Ana shunday organlar qatoriga Markaziy bank, Davlat bojxona qo'mitasi va boshqalarni kiritish mumkin.

Moliyaviy nazoratning oldida turgan eng asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:

- pul fondlarining o'lchami va moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyoj o'rtasidagi mutanosiblikka (balanslilikka) ta'sir ko'rsatish;

- davlat byudjeti oldidagi majburiyatlarning o'z vaqtida va to'liq bajarilishini ta'minlash;

- moliyaviy resurslarni ko'paytirishning ichki xo'jalik rezervlarini qidirib topish;
- va boshqalar.

Jahon hamjamiyati ko'p yillik tajriba asosida moliyaviy nazoratni tashkil etishning asosiy prinsiplarini ishlab chiqqanki, hozirgi paytda ularga rioya qilishga dunyoning har bir sivilizasiyalashgan davlati intiladi. Bu prinsiplar INTOSAINing Lima deklaratsiyasida o'z aksini topgan. Ularning tarkibiga quyidagilar kiradi:

- mustaqillik;
- ob'ektivlik;

- kompetentlik (layoqatlilik, qodirlik);
- oshkoralik.

Moliyaviy nazoratning mustaqilligi nazorat organining moliyaviy jihatdan mustaqilligi, nazorat organlari rahbarlarining vakolat muddatlarining parlament muddatlaridan uzoqligi, shuningdek ularning konstitusion xarakteri bilan ta'minlanishi kerak. Ob'ektivlik va kompetentlik (layoqatlilik, qodirlik) nazoratchilar tomonidan amaldagi qonunchilikka so'zsiz itoat etilishini, taftish ishlarini amalga oshirishning belgilangan (o'rnatilgan) standartlariga (andozalariga) qattiq rioya etish asosida nazoratchilar ishining yuqori kasbiy darajada bo'lishini taqoza etadi. Oshkoralik davlat nazoratchilarining jamotchilik va ommaviy axborot vositalari bilan doimiy aloqada bo'lishini ko'zda tutadi.

Ana shu asosiy prinsiplardan amaliy xarakter kasb etuvchi moliyaviy nazoratning quyidagi boshqa prinsiplari kelib chiqishi mumkin:

- natijalilik;
- nazoratchilar tomonidan talab qilinadigan talablarning aniqligi va mantiqiyliigi;
- nazorat sub'ektlarining sotib oluvchanmasligi;
- tekshirish va taftish aktlarida keltirilgan ma'lumotlarning asoslanganligi va isbotlanganligi;
- preventivlik (moliyaviy buzilmalar ehtimolining ogohlantiriluvchanligi);
- moliyaviy jinoyatlar bo'yicha shubhalanilayotgan shaxslarning aybsizlik (sudgacha) prezumpsiyasi;
- turli nazorat organlari faoliyatlarining muvofiqlashtiruvchanligi;
- va boshqalar.

Moliyaviy nazoratni tashkil qilish tizimiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatuvchi qonunlar qabul qila turib, har bir davlat, odatda, yuqoridagi prinsiplarga tayanadi (asoslanadi). Bir vaqtning o'zida, har bir davlatda nazorat harakatlarining o'z reglamenti (tartibi va ketma-ketligi) mavjud bo'lib, bu narsa pirovardida moliyaviy nazoratning natijalariga o'z ta'sirini, albatta, ko'rsatadi.

XULOSA

Iqtisodiy adabiyotlarda davlat moliyaviy nazoratining nazariy va uslubiy asoslari keng yoritilgan, shu bilan birga bir qator hal etilmagan muammolar mavjud. Uning yechimiga, birinchi navbatda, “davlat moliyaviy nazorati” tushunchasining nazariy asoslangan ta’rifi yo’qligi to’sqinlik qilmoqda. Shuning uchun bu muammo juda dolzarb va darhol qaror qabul qilishni talab qiladi.

Davlat moliyaviy nazoratining nazariy muammolarini o’rganishga zamonaviy olimlar va amaliyotchilar katta hissa qo’shmoqda. Biroq, “davlat moliyaviy nazorati” tushunchasini talqin qilish bo’yicha umumiy fikr mavjud emas, bu esa iqtisodiy adabiyotlarda davlat moliyaviy nazorati ta’riflari mazmunini tanqidiy tekshirishni taqozo etadi. Ushbu masala bo’yicha mualliflik pozitsiyasimiz shundan iboratki, davlat moliyaviy nazorati nafaqat moliyaviy hujjatlarning to’g’riligini, moliyaviy-iqtisodiy qonun hujjatlariga rioya etilishini tekshirish, moliyaviy intizomning buzilishini aniqlash, balki moliyani boshqarishning eng muhim funksiyasi ekanligini tushunishga asoslanadi.

Shunday qilib, davlat moliyaviy nazorati deganda davlat nazorati organlarining funksional vazifalari byudjetlarni ko’rib chiqish, tasdiqlash va ijro etish bosqichida davlat moliyaviy resurslarini boshqarish jarayonida buzilishlarni aniqlashdan, ularni oldini olish uchun profilaktika choralarini ishlab chiqish iborat bo’lgan harakatlar tizimi tushunilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2024-yil 16-yanvar kuni makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash bo’yicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan videoselektor yig’ilishi <https://president.uz/oz/lists/view/6971>

2. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2024-yil 16-yanvar kuni makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta’minlash bo’yicha ustuvor

vazifalar muhokamasi yuzasidan videoselektor yig'ilishi

<https://president.uz/oz/lists/view/6971>

3. Овсянников Л.Н. Государственный финансовый контроль: подходы к стандартизации. // Финансы, 2010.

4. Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения преступлений в сфере экономики: Моногр. М.: Юрлитинформ, 2010.

5. Саунин А. Н. Аудит эффективности в России: методика и практика. — ОАО Воентехиздат Москва, 2010.

6. Рябухин С. Н.. Аудит эффективности государственного сектора экономики. Курс лекций //— М.: Триада Лтд, 2006.